

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 378

DOI 10.5281/zenodo.17607426

Научная статья

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION IN THE CONTINUOUS EDUCATION SYSTEM FOR TEACHERS IN THE BELGOROD REGION

АВЕРИНА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА,

*старший методист кафедры менеджмента и дополнительного образования,
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования».*

БУЛГАКОВА АЛЕВТИНА ГЕННАДЬЕВНА,

*старший методист центра организации и сопровождения образовательной
деятельности,*

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования».

БОТВИН ТАТЬЯНА ВАЛЕРИЕВНА,

*старший методист центра организации и сопровождения образовательной
деятельности,*

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования».

AVERINA SVETLANA ALEXANDROVNA,

*Senior methodologist of the Department of Management and Additional Education,
OGAOU DPO «Belgorod Institute of Education Development».*

BULGAKOVA ALEVINA GENNADIEVNA,

*Senior Methodologist at the Center for the Organization and Support of Educational
activities,*

OGAOU DPO «Belgorod Institute of Education Development».

BOTVIN TATYANA VALERIEVNA,

*Senior Methodologist at the Center for the Organization and Support of Educational
activities,*

OGAOU DPO «Belgorod Institute of Education Development».

Авторами научной статьи были освещены ведущие направления организации дополнительного профессионального образования педагогических кадров Белгородской области с учетом непрерывной трансформации образовательного пространства. В рамках проведенного исследования были выявлены ключевые направления организации дополнительного профессионального образования, на примере Белгородской области. Проведен анализ обученных слушателей по разным формам финанси-

вания и категориям обучения. Рассмотрена специфика форм и методов обучения в регионе, как приграничной территории России. Результаты исследования демонстрируют, что современные направления организации дополнительного профессионального образования должны учитывать региональную специфику, запросы и потребности всех участников образовательного процесса. Это позволит обеспечить высокую актуальность и практическую значимость дополнительных профессиональных программ, тем самым повышая эффективность системы непрерывного профессионального развития педагогических кадров.

The authors of the scientific article highlighted the leading directions of the organization of additional professional education for teachers of the Belgorod region, taking into account the continuous transformation of the educational space. Within the framework of the conducted research, the key directions of the organization of additional professional education were identified, using the example of the Belgorod region. The analysis of trained trainees by different forms of financing and categories of training is carried out. The article considers the specifics of the forms and methods of education in the region, as a border territory of Russia. The results of the study demonstrate that modern directions of the organization of additional professional education should take into account regional specifics, requests and needs of all participants of the educational process. This will ensure the high relevance and practical significance of additional professional programs, thereby increasing the effectiveness of the system of continuous professional development of teaching staff.

Ключевые слова: образование, дополнительное профессиональное образование, непрерывное образование, профессиональная деятельность, повышение квалификации, профессиональная переподготовка, региональный аспект.

Key words: education, additional professional education, continuous education, professional activity, advanced training, professional retraining, regional aspect.

Дополнительное профессиональное образование (далее — ДПО) составляет неотъемлемую часть всей системы российского образования. Основная задача ДПО заключается в повышении компетенций педагогических работников уже имеющих базовое профессиональное образование с учетом тех требований, которые выдвигаются педагогу на конкретном рабочем месте [4].

Актуальность научной работы заключается в непрерывном совершенствовании педагогических навыков, которые соответствуют квалификационным требованиям педагогической деятельности. В связи с этим объясняется необходимость в постоянном совершенствовании системы ДПО и разработке новых образовательных программ подготовки педагогических кадров.

Рассмотрение педагогических категорий в контексте развития дополнительного профессионального образования имеет важное значение. Это обусловлено тем, что ДПО является неотъемлемой частью системы непрерывного профессионального развития педагогов. Оно призвано обеспечить актуализацию и совершенствование их компетенций в соответствии с динамично меняющимися запросами образовательной практики [3; 6].

Изучение педагогических категорий, используемых в сфере ДПО, позволяет глубже понять механизмы формирования профессиональных качеств педагогических работников, выявить закономерности и тенденции развития данной системы образования.

Таким образом, исследование актуальных педагогических категорий в контексте дополнительного профессионального образования педагогов является важным направлением научно-педагогических изысканий. Его результаты могут быть использованы для совершенствования теоретико-методологических основ подготовки и повышения квалификации педагогических кадров.

В свою очередь, анализ региональных аспектов развития дополнительного профессионального образования позволит выявить основные направления совершенствования системы непрерывного профессионального развития педагогических работников с учетом специфики конкретного региона.

Дополнительное профессиональное образование педагогических кадров и руководящего персонала образовательных организаций на территории Белгородской области осуществляет областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития образования» (далее — ОГАОУ ДПО «БелИРО») путем обучения по программам повышения квалификации (объем обучения составляет от 16 до 54 часов) и программ профессиональной переподготовки (объем обучения — 504 часа).

В 2024 году обучение слушателей в ОГАОУ ДПО «БелИРО» проводилось:

- в рамках утвержденного министерством образования Белгородской области государственного задания в соответствии с планом-перспективой по реализации дополнительных профессиональных программ на текущий год;
- за счет средств целевого финансирования в соответствии с Государственной программой «Развитие образования Белгородской области», подпрограммой 5 «Государственная политика в сфере образования»;
- на внебюджетной (коммерческой) основе [5].

Государственным заданием министерства образования Белгородской области на начало 2024 год был определен план бюджетного обучения, который составил 10 180 человек [5]. В течение учебного года с целью проведения обучения по формированию у педагогических работников навыков оказания первой помощи и обучения воспитанников и обучающихся навыкам безопасного поведения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с установлением в регионе режима контртеррористической операции, необходимостью проведения обучения по дополнительным заявкам, план-заказ был увеличен до 12 350 человек [2].

Согласно отчетным данным ОГАОУ ДПО «БелИРО», по факту за отчетный период 2024 года было обучено 11 790 слушателей, что на 4,5 % ниже планового показателя. По сравнению с 2023 отчетным годом в рамках государственного задания обучение прошли 39 542 человека, а в 2022 году — 14 227 человек. В контексте оказания платных образовательных услуг за отчетный период 2024 года было обучено 224 человека, в 2023 году — 164 слушателя, а в 2022 году — 816.

Таким образом, общее количество педагогических работников, прошедших обучение в ОГАОУ ДПО «БелИРО» в 2024 году за счет всех источников финансирования, составило 12 048 человек, в том числе:

- по программам повышения квалификации (ПК) 11 807 человек (что составило 98,0 % от общей численности обучившихся педагогических работников);
- по программам профессиональной переподготовки (ПП) — 241 человек (соответственно 2,0 %).

Показатель общего числа обученных педагогических работников за 2023 год составил 40 173 человека, за 2022 год — 15 643 человека, в том числе соответственно:

- по программам повышения квалификации соответственно 39 839 и 15 390 человек;
- по программам профессиональной переподготовки — 334 и 253 человека.

Количественные показатели обученных слушателей представлены на рисунке 1.

Существенный рост числа педагогических работников, прошедших обучение в 2023 году, по сравнению с 2022 и 2024 гг. был вызван необходимостью прохождения повышения

квалификации по программе, направленной на формирование навыков безопасного поведения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, в связи с бессрочным введением на территории Белгородской области высокого («жёлтого») уровня террористической опасности [1].

Рис. 1. Общее количество слушателей, прошедших обучение по ДПП в ОГАОУ ДПО «БелИРО» за отчетный период 2022-2024 гг.

Также, в связи со сложной оперативной обстановкой в регионе во втором полугодии 2024 и 2025 годов было принято решение о переводе обучения на онлайн формат. Это позволило обеспечить безопасность слушателей и непрерывность образовательного процесса.

В течение 2024 года количество реализованных дополнительных профессиональных программ составило 116, в том числе 110 программ повышения квалификации, и 6 — профессиональной переподготовки.

В разрезе реализованных программ в ОГАОУ ДПО «БелИРО» предусматривалось применение электронного обучения или дистанционных образовательных технологий в 58 дополнительных профессиональных программах (52 программы повышения квалификации и 6 программ профессиональной подготовки). Стоит отметить, что в 2024 году обучение по данным программам ДПО прошли 5 633 слушателя (46,8 % от общего количества прошедших обучение), а по программам с применением исключительно электронного обучения или дистанционных образовательных технологий повысили квалификацию 968 слушателей.

Динамика количества реализованных дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки в течение последних 3-х лет представлена на рисунке 2.

Программы повышения квалификации по обучению педагогических работников основам безопасности и защиты Родины (преподаватели-организаторы ОБЗР), формированию навыков оказания первой помощи и по организации педагогического сопровождения формирования знаний и навыков безопасного поведения воспитанников и обучающихся при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций реализовывались на базе и при содействии сотруд-

ников областного государственного бюджетного учреждения «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Белгородской области» (ОГБУ «УМЦ по ГО и ЧС Белгородской области») и автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи» (АНО ДПО «ЦРВСП»), с которой был заключен договор о сетевой форме реализации образовательных программ. По указанным выше программам было обучено 2 539 человек.

Рис 2. Общее количество реализованных ДПО в ОГАОУ ДПО «БелиРО» за отчетный период 2022-2024 гг.

В течение 2024 года структурными подразделениями института было разработано 82 программы, из которых:

- программы профессиональной переподготовки — 1;
- программы повышения квалификации — 81, среди которых 1 — для реализации в форме стажировки.

Перечень категорий слушателей, обучившихся по программам ДПО за 2022–2024 гг. представлены в таблице 1.

Таблица 1. Общее количество слушателей, обученных по программам ДПО, за отчетный период 2022–2024 гг.

№ п/п	Категории слушателей	Кол-во человек (2022 год)	Кол-во человек (2023 год)	Кол-во человек (2024 год)
	Общая численность слушателей	15 643	40 173	12 048
1.	в том числе: работники предприятий и организаций	243	168	137
2.	работники образовательных организаций	15 343	39 993	11 891
2.1.	в том числе: руководители	647	3275	1 950
2.1.1.	в том числе: дошкольных образовательных организаций	97	371	104

2.1.2.	общеобразовательных организаций	458	2 683	1 741
2.1.3.	профессиональных образовательных организаций	38	47	41
2.1.4.	организаций дополнительного образования	27	159	50
2.1.5.	образовательных организаций высшего образования	6	10	2
2.1.6.	организаций дополнительного профессионального образования	21	5	12
2.2.	педагогические работники	14 696	36 718	9 941
2.2.1.	в том числе: дошкольных образовательных организаций	1 858	7 537	2 309
2.2.2.	общеобразовательных организаций	11 953	27 152	6 832
2.2.3.	профессиональных образовательных организаций	339	265	289
2.2.4.	организаций дополнительного образования	398	1 703	445
2.2.5.	образовательных организаций высшего образования	44	29	20
2.2.6.	организаций дополнительного профессионального образования	104	32	46
3.	Лица, замещающие муниципальные должности и должности муниципальной службы	36	–	–
4.	другие	21	12	20

Согласно представленным данным, за отчетный период 2022–2024 гг. наблюдается неравномерная тенденция обучения слушателей в разрезе отдельных категорий. Это можно объяснить периодичностью прохождения повышения квалификации и институциональными изменениями в структуре подготовки педагогических кадров.

Существенное увеличение общего числа обученных слушателей в 2023 году объясняется необходимостью обучения педагогических работников образовательных организаций области навыкам безопасного поведения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с бессрочным введением на территории региона высокого («жёлтого») уровня террористической опасности — рост составил 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом.

Обучение слушателей по программам в ОГАОУ ДПО «БелИРО», как правило, завершается итоговой аттестацией. Успешное прохождение обязательной итоговой аттестации по форме, которая предусмотрена программой ДПО, является основанием для выдачи слушателю документа о квалификации установленного образца.

Стоит отметить, что к реализации дополнительных профессиональных программ привлекаются ведущие высококвалифицированные лекторы других образовательных организаций, имеющие опыт преподавания узкоспециализированных дисциплин и тем.

В целях обеспечения функционирования региональной системы образования, способствующей реализации принципов непрерывности и доступности качественного образования при рациональном использовании материально-технических, кадровых, научно-методических и финансовых ресурсов, с 2019 года образовательным организациям региона присваивается статус базовой (стажировочной) организации, который закрепляется приказом департамента (министерства) образования. К концу 2024 года такой статус имели 60 образовательных организаций дошкольного, общего, среднего профессионального и дополнительного образования, с 11 из которых соглашение о сотрудничестве с 01.01.2025 года было расторгнуто.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на территории Белгородской области план подготовки педагогических и управленческих кадров по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки в рамках государственного задания выполняется в полном объеме.

Разработанные дополнительные профессиональные программы в полной мере отвечают требованиям профессиональных стандартов и основным тенденциям развития образования. Организация учебного процесса в ОГАОУ ДПО «БелИРО» позволяет качественно осуществлять образовательную деятельность по реализации дополнительного профессионального образования и оперативно принимать меры по его совершенствованию и повышению качества подготовки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аверина С.А., Булгакова А.Г., Ботвин Т.В. Подготовка педагогических кадров к внедрению цифрового образования в Белгородской области // Цифровые системы и модели: теория и практика проектирования, разработки и использования : Материалы международной научно-практической конференции, Казань, 10-11 апреля 2025 года. Казань: Казанский государственный энергетический университет, 2025. С. 2396–2401.
2. Булгакова А.Г., Ботвин Т.В., Садовая М.В. Практико-ориентированный подход в реализации дополнительного профессионального образования преподавателей-организаторов основ безопасности и защиты родины в Белгородской области // Современное дополнительное профессиональное педагогическое образование. 2024. Т. 7, № 4(28). С. 22–30.
3. Ломакин О.Е., Можаяев Е.Е., Шайтан Б.И. Опыт применения новых моделей дополнительного профессионального образования // Сборник трудов по проблемам дополнительного профессионального образования. 2024. № 47. С. 27–40.
4. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 28.02.2025) // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 31.10.2025).
5. Отчет по самообследованию за 2018 год ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования». URL: <https://new.beliro.ru/wp-content/uploads/2019/05/otchet.pdf> (дата обращения: 31.10.2025).
6. Поповичева О.Н. Роль дополнительного профессионального образования в реализации государственной политики в сфере образования // Развитие современных образовательных систем: актуальные проектные решения: сборник материалов международной научно-практической конференции, посвящённой памяти Заслуженного учителя Российской Федерации Галины Александровны Лабейкиной. Орёл, 2024. С. 111–114.

Поступила в редакцию: 12.11.2025

Принята в печать: 12.12.2025

© Аверина С. А., Булгакова А. Г.,

Ботвин Т. В., 2025.